

II EPCIS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM CIÊNCIA SOCIAIS

Dinâmicas Sociais Contemporâneas, Políticas Públicas e Transformações Socioculturais
28 e 29 de maio de 2026

TRANSCOLONIALIDADE, FESTA DA CHIQUITA E DIREITO À CIDADE: LUTAS E RESISTÊNCIAS NAS RUAS DE BELÉM DO PARÁ

Camila de Freitas Moraes Garcia¹
Thamiris Dias Arraes²
Luciano Luiz Silva Santos³

¹Política Social e Direitos Humanos – Universidade Católica de Pelotas,
camilapsi.moraes@yahoo.com.br

²Psicologia – Faci Wyden, arraesthamiris@gmail.com

³Psicologia - Faculdade Olga Mettig, lucianoluizpsi@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.20111285

Introdução: A Festa da Chiquita, realizada em Belém do Pará, constitui-se como uma manifestação cultural, política e contra-hegemônica protagonizada pela população LGBTQIAPN+, especialmente por corpos trans e travestis. Inserida no contexto do Círio de Nazaré, a festividade tensiona os limites entre o sagrado e o profano, ao mesmo tempo em que reivindica o direito à existência e à ocupação do espaço urbano. Este estudo tem como objetivo analisar a Festa da Chiquita como um território de enfrentamento à transcolonialidade, compreendida como uma atualização das lógicas coloniais que regulam, controlam e precarizam corpos dissidentes. No campo das Ciências Sociais, a discussão se mostra relevante por possibilitar a análise das relações de poder, das desigualdades sociais e dos mecanismos de exclusão que atravessam gênero, sexualidade, raça e território. **Objetivos:** O objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar a Festa da Chiquita como um território de enfrentamento à transcolonialidade no contexto urbano de Belém do Pará. Para tanto, busca-se compreender como a transcolonialidade se manifesta nas relações sociais e institucionais que atravessam a população LGBTQIAPN+, bem como investigar as tensões estabelecidas entre a festividade e os poderes hegemônicos, especialmente o Estado e a Igreja. Ademais, pretende-se refletir sobre a Festa da Chiquita como uma prática de resistência e de reivindicação do direito à cidade. **Metodologia:** A pesquisa fundamenta-se em uma abordagem qualitativa, utilizando o método cartográfico como estratégia de acompanhamento dos processos sociais, afetivos e políticos que atravessam a Festa da Chiquita. Foram mobilizadas análises bibliográficas, documentais e de campo, com ênfase nas narrativas de sujeitos envolvidos com a festividade. No que se refere ao levantamento teórico, foram consultadas teses e dissertações disponíveis em bases como o Google Acadêmico e a

II EPCIS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM CIÊNCIA SOCIAIS

Dinâmicas Sociais Contemporâneas, Políticas Públicas e Transformações Socioculturais
28 e 29 de maio de 2026

SciELO, possibilitando o aprofundamento analítico da temática. Nesse contexto, a cartografia permite a construção de um conhecimento situado, que valoriza as experiências e as práticas de resistência da população LGBTQIAPN+ no espaço urbano.

Resultados: Os resultados indicam que a Festa da Chiquita opera como um dispositivo de resistência frente às dinâmicas da transcolonialidade, ao tensionar normas cisheteronormativas e disputar o direito à cidade. Mesmo sendo reconhecida como patrimônio cultural, a festividade permanece atravessada por conflitos com instituições religiosas e estatais, que buscam deslegitimar sua existência. **Conclusão:** Conclui-se que a Festa da Chiquita ultrapassa o caráter festivo, configurando-se como um ato político de resistência e afirmação de direitos. O enfrentamento à transcolonialidade exige a problematização das estruturas que sustentam desigualdades e violências, especialmente aquelas ancoradas em heranças coloniais, patriarcais e cisnormativas. No âmbito das Ciências Sociais, o estudo contribui para o aprofundamento das análises sobre poder, território e resistência, reafirmando a importância de pesquisas comprometidas com a justiça social. Assim, destaca-se que a luta nas ruas se constitui como elemento central para a construção de cidades mais inclusivas, plurais e democráticas.

Palavras-Chaves: Cidade; Círio; Diversidade; Transcolonialidade; Urbanidade.